

Nemozoma caucasicum MÉNÉTRIÈS, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae)
– gatunek nowy dla Śląska Dolnego

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843017>

JAROSŁAW KANIA¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław. e-mail: jaroslaw.kania@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-2451-4407

² ul. Ignacego Daszyńskiego 21/8, 50-309 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

³ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław. e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. *Nemozoma caucasicum* MÉNÉTRIÈS, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae) – a new species for Lower Silesia.

Nemozoma caucasicum MÉNÉTRIÈS, 1832 was found at two localities in Lower Silesia. Data on the current distribution of this species in Poland are summarized.

KEY WORDS: Coleoptera, Trogossitidae, *Nemozoma caucasicum*, new record, Poland.

Do rodzaju smukłoi *Nemozoma* LATREILLE, 1804 należy obecnie ponad 20 gatunków, znanych głównie z Nowego Świata oraz 6 zachodniopalearktycznych, z których dwa występują w Polsce: *N. elongatum* (LINNAEUS, 1758) i znacznie rzadszy *N. caucasicum* MÉNÉTRIÈS, 1832 (KOLIBÁČ 2013, KIPPENHAN 2024). Według BRUSTEL & ROGÉ (2011) i HILSZCZAŃSKIEGO (2006) smukłoi podkorowy – *N. caucasicum* różni się od *N. elongatum* (smukłonia podługowatego) przede wszystkim 11-członowymi czułkami, (u *N. elongatum* czułki 10-członowe); kształtem i barwą przedplecza, które jest 1.5× dłuższe od swojej szerokości, z brunatną częścią od przedniej krawędzi do połowy lub 1/3 długości, w nasadowej części czarne (u *N. elongatum*: 2× dłuższe niż szerokie, całkowicie czarne). U okazów, które są podstawą tego doniesienia, brunatna część przedplecza zajmuje jego większą część (Ryc. 1, 2) i jak się wydaje jest to cecha zmienna. W związku z tym przy rozróżnianiu obu gatunków bardziej wiarygodna jest budowa czułków i stosunek długości do szerokości przedplecza.

Smukłoi podkorowy jest drapieżnikiem zarówno jako postać dorosła i larwa, żywiąc się chrząszczami saproksylicznymi należącymi do ryjkowcowatych (z podrodziny Scolytinae), bogatkowatych i kózkowatych (BRUSTEL & ROGÉ 2011). Jako ofiary najczęściej wymienianych jest kilka gatunków korników: *Hylesinus fraxini* PANZ. i *H. crenatus* (F.) występujące na jesionie, *Scolytus mali* BECHST. na jabłoni, czy też *Pteleobius vittatus* F. żerujący na wiązcie (NIKITSKIJ 1974, MIŁKOWSKI *et al.* 2019). HILSZCZAŃSKI (2006) podczas hodowli uzyskał *N. caucasicum* z gałązek wiązki (*Ulmus laevis* POLL.), z których prócz smukłonia podkorowego pozyskał również kilka innych gatunków chrząszczy, i jak sugeruje autor, mogą one również stanowić pokarm

Ryc. 1–4. 1 – *Nemozoma caucasicum* MÉNÉTRIÉS, 1832 (Wrocław-Pawłowice); 2 – *N. caucasicum* (Wilczyce nr. Wrocław); 3 – Stanowisko we Wrocławiu-Pawłowicach (Las Zakrzowski); 4 – Stanowisko w Wilczycach (Las Wilczycki).

Figs. 1–4. 1 – *Nemozoma caucasicum* MÉNÉTRIÉS, 1832 (Wrocław-Pawłowice); 2 – *N. caucasicum* (Wilczyce nr. Wrocław); 3 – Location in Wrocław-Pawłowice (Zakrzowski Forest); 4 – Location in Wilczyce (Wilczycki Forest).

tęgo drapieżnika: *Scolytus ensifer* EICHHE., *S. pygmaeus* (F.), *S. multistriatus* MARSH. (Curculionidae), *Exocentrus punctipennis* (MULS. et GUILL.) (Cerambycidae) oraz *Opilus pallidus* OL. (Cleridae).

Nemozoma caucasicum został opisany z Kaukazu. Według autora opisu pochodził ze sklepu z mąką (MÉNÉTRIÈS 1832), więc nie jest jasne, czy w tym wypadku polował na jakiegoś szkodnika mąki, czy też owady żywiące się drewnem, zasiedlające np. skrzynie czy konstrukcje drewniane budynku. Z całą pewnością nie mogły to być korniki. Spektrum pokarmowe zapewne jest jeszcze większe i wymaga dokładniejszego zbadania.

Chrząszcz ten do niedawna nie był znany z Europy Środkowej. Poza *terra typica* stwierdzono jego występowanie w Ukrainie na Krymie (NIKITSKY 1980) i w Parku Narodowym „Gomilshanski Lisy” w okolicach Charkowa (BIELIAVTSEV 2021), a od końca zeszłego stulecia do tej pory na coraz to nowych obszarach w Europie. W centralnej części naszego kontynentu wykazano go po raz pierwszy ze Słowacji (KOLIBÁČ 1993), później w Polsce (HILSZCZAŃSKI 2006), Austrii (KAPP & BRANDSTETTER 2006), Niemiec (PANKOW 2009), a ostatnio został stwierdzony na licznych stanowiskach we Francji (BRUSTEL & ROGÉ 2011) i wykazany ze Szwajcarii (BLANC 2014). Jak się wydaje gatunek jest w ekspansji i należy się spodziewać coraz liczniejszych doniesień o jego występowaniu na nowych obszarach.

Do chwili obecnej w naszym kraju *N. caucasicum* został stwierdzony na trzynastu stanowiskach zlokalizowanych w dziewięciu krainach zoogeograficznych (Ryc. 5):

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Plewiska k. Poznania (MIŁKOWSKI *et al.* 2019);

Nizina Mazowiecka: Krakowiany (Hilszczański 2006), Warszawa, „Las Natoliński” rez. przyrody (TATUR-DYTKOWSKI 2017);

Podlasie: „Jesionowe Góry” rez. przyrody (MARZAK *et al.* 2023);

Puszcza Białowieska: Nadl. Browek, oddz. 760 (PLEWA *et al.* 2020);

Śląsk Górny: Piekary Śląskie, Kozłowa Góra, „Łęczok” rez. przyrody (MIŁKOWSKI *et al.* 2019);

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Stare Miasto (MIŁKOWSKI & WOJAS 2008);

Wyżyna Małopolska: „Dolina Zwolenki” obszar chronionego krajobrazu i „Borowice” rez. przyrody, (MIŁKOWSKI *et al.* 2019), Radom, Las Kapturski (MIŁKOWSKI & Wojas 2008);

Wyżyna Lubelska: Wolica k. Hrubieszowa, Hańsk (PLEWA *et al.* 2014);

Nizina Sandomierska: Rzeszów-Śródmieście (MIŁKOWSKI *et al.* 2019).

Poniżej podajemy dwa kolejne rekordy z okolic Wrocławia (Ryc. 5). Gatunek nowy dla Śląska Dolnego.

Śląsk Dolny:

– Wrocław-Pawłowice, Las Zakrzowski, XS47, GPS: 51° 10' 16" N, 17° 07' 17"E, 21.05.2024, na świeżo ściętym stosie drewna i gałęzi pod linią wysokiego napięcia, 1 ex. leg. & coll. G. Lewek (Ryc. 1, 3).

– Wilczyce nr. Wrocław, Las Wilczycki, XS56, GPS: 51° 07' 16" N, 17° 09' 32"E, 17.06.2024, w nocy (ok. 050) na korze zdrowego jesionu, 1 ex. leg. & coll. J. Kania (Ryc. 2, 4).

Ryc. 5. Rozmieszczenie *N. caucasicum* w Polsce. Stanowiska znane z literatury – czarne kółka, nowe – czerwone kółka; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM, GIERLASIŃSKI 2024.

Fig. 5. Distribution of *N. caucasicum* in Poland. Positions known from literature – black circles, new ones – red circles; map generated by the non-commercial MapaUTM software, GIERLASIŃSKI 2024.

PIŚMIENNICTWO

- BIELIAVSEV M.P. 2021. Ecological groups of xylobiont beetles (Insecta: Coleoptera) in the fresh oak forest of the National Nature Park 'Gomilshanski Lisy' (Kharkiv Region, Ukraine). *The Kharkov Entomological Society Gazette* 29(2): 31–39. DOI: 10.36016/KhESG-2021-29-2-3.
- BLANC M. 2014. Contribution à la connaissance des Coléoptères de Haute-Savoie (Coleoptera). *L'Entomologiste* 70(2): 89–95.
- BRUSTEL H., ROGÉ J. 2011. Le genre *Nemozoma* LATREILLE, 1804: clé des espèces ouest-paléarctiques et présence en France de *N. caucasicum* MÉNÉTRIÈS, 1832 (Coleoptera, Trogossitidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* 116(4): 453–462.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM. ver.5.2, <https://heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 30.12.2024).
- HILSZCZAŃSKI J. 2006. *Nemosoma caucasicum* MENETRIÈS, 1832 (Coleoptera: Trogossitidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości entomologiczne* 25(1): 29–32.
- KAPP A., BRANDSTETTER C. 2006. Interessante Käferfunde aus Vorarlberg (VI) (Coleoptera). *Koleopterologische Rundschau* 76: 437–440.
- KIPPENHAN M.G. 2024. A new species of *Nemozoma* LATREILLE, 1804 (Coleoptera: Cleroidea: Trogossitidae) from the French Antilles and new distributional records for *Nemozoma fleutiauxi* LEPESME, 1947. *The Coleopterists Bulletin* 78(3): 379–387.

- KOLIBÁČ J. 1993. Observations on *Ancyrona* REITTER, 1876, with a key to Central European Trogositidae [sic!] (Coleoptera, Trogositidae [sic!]). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 42(1): 16–22.
- KOLIBÁČ J. 2013. Trogositidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys. *ZooKeys* 366: 1–194. DOI: 10.3897/zookeys.366.6172.
- MARCZAK D., KWIATKOWSKI A., LASOŃ A., KRÓLIK R., BOROWSKI J., MROCYŃSKI R. 2023. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatów Budzisk i Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(018): 1–21 (online). DOI: 10.5281/zenodo.10258833.
- MÉNÉTRIÈS E. 1832. Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières de la Perse. St.-Petersbourg, 271 pp.
- MILKOWSKI M., TATUR-DYTKOWSKI J., GUTOWSKI J.M., RUTA R., GRZYWOCZ J., KONWERSKI S., KRÓLIK R., KUBISZ D., LASOŃ A., MELKE A., OLBRYCHT T., SZOLTYS H., WANAT M. 2019. Trogositidae, Lophocateridae, Peltidae and Thymalidae (Coleoptera: Cleroidea) of Poland: distribution, biology and conservation. *Polskie Pismo Entomologiczne* 88(3): 215–274.
- MILKOWSKI M., WOJAS T. 2008. Dwa nowe stanowiska *Nemosoma causicum* MÉNÉTR. (Coleoptera: Trogositidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 27(3): 172.
- NIKITSKY N.B. 1974. [Morphology of the larvae and mode of life of *Nemosoma* (Col., Trogositidae), predators of bark beetles in the NW Caucasus]. *Zoologicheskii Zhurnal* 53(4): 563–568. [in Russian].
- NIKITSKY N.B. 1980. [Insects predators of bark beetles and their ecology], "Nauka", Moscow, 237 pp. [in Russian].
- PANKOW W. 2010. *Nemosoma causicum* MÉNÉTRIÈS, 1832 (Coleoptera, Trogositidae) neu in Deutschland. *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* 45: 87.
- PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T., SIERPIŃSKI A. 2014. Nowe i rzadko spotykane chrząszcze (Coleoptera) saproksyliczne wschodniej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 33(2): 85–96.
- PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G., SUĆKO K., KONWERSKI Sz., KRÓLIK R., LASOŃ A., MELKE A., PRZEWOŻNY M, RUTA R., SZOLTYS H., DODELIN B., HILSZCZAŃSKI J. 2020. New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus *Episernus* C.G. THOMSON, 1863 (Ptinidae) in Central Europe. *Polish Journal of Entomology* 89 (1): 26–42. DOI: 10.5604/01.3001.0014.0298.
- TATUR-DYTKOWSKI J. 2017. *Nemosoma causicum* MÉNÉTRIÈS, 1832 (Coleoptera: Trogositidae) w Warszawie oraz uwagi o jego biologii. *Wiadomości entomologiczne* 36(4): 244–245.

Accepted: 25 January 2025; published: 10 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>